

Il potere plastico dell'immaginazione nelle gestanti tra XVI e XVIII secolo. La fortuna di un'idea

di Massimo Angelini

Analizzando il caso di una bambina nata acefala nel 1665, dopo avere discusse ed escluse tutte le possibili cause del fatto, un medico di Schaffhausen conclude che «nihil aliud superest [...] quam imaginatio illa graviter perturbata ab objecto terrifico»¹. L'idea che l'immaginazione della madre incinta, turbata da un desiderio inappagato o da un improvviso spavento, possa modificare la naturale conformazione del feto è nel corso dell'Età Moderna tutt'altro che insolita.

Con questo contributo ci si propone una ricostruzione della parabola di un'idea, recuperata nel corso del XVI sec. dalla trattatistica fiorita nella tarda classicità, che per diversi secoli è stata oggetto di dotta trattazione e che tutt'ora, dopo essere stata abbandonata dalla cultura accademica, permane nell'immaginario popolare tra le credenze relative alla generazione. Si tratta dello straordinario potere attribuito, all'alba della scienza moderna, alla fantasia materna, ritenuta capace di influire sul corpo del feto, condizionandone o stravolgendone l'aspetto. Sullo sfondo di questo tema si trovano le teorie embriologiche elaborate tra Cinque e Settecento, ma il suo orizzonte interpretativo non si ferma alla storia del pensiero scientifico – e si tratta in questo caso di scienza «perdente». La storia della *vis imaginativa* occupa infatti una particolare posizione all'interno di un territorio sul quale si intrecciano la storia di genere, la storia sociale e quella della mentalità: in una posizione liminale che ne giustifica l'interesse e rende desiderabili ulteriori approfondimenti. Peraltro l'attenzione a essa dedicata è stata singolarmente carente, se si eccettuano le annotazioni che costellano l'opera di Lynn Thorndike e alcuni interventi recenti, ma circoscritti ad alcuni suoi aspetti particolari, malgrado non siano mancate le riflessioni sulla storia delle mostruosità e l'attenzione ai nessi tra mente e corpo nella patogenesi².

¹ J.J. Wepfer, *De puella sine cerebro nata*, «Miscellanea curiosa medico-physica sive Ephemeridæ» [MC] 1672, obs. CXXIX, in appendice.

² Cfr. L. Thorndike, *The history of magic and experimental science*, New York 1923, 8 voll.

La sola percezione di un oggetto capace di destare l'attenzione di uno dei coniugi durante l'amplesso è stata ritenuta per lungo tempo sufficiente a giustificare l'aspetto neonatale e l'adozione di pratiche, per così dire, «eugenetiche» capaci di agire su di esso come sul colore del manto e delle piume di certi animali. La credibilità di questi espedienti – già descritti nella tarda classicità da Oppiano, Plinio e Isidoro³ – è stata sovente argomentata citando un passo della Genesi, dove si narra come il patriarca Giacobbe riuscì a ingannare il suocero Labano appropriandosi di una consistente parte del suo gregge mutandone il vello⁴. La loro conoscenza resta adombrata durante il Medioevo, per riaffiorare nel sec. XVI, quando, anche nella spiegazione dei fenomeni inerenti alla generazione, all'imperscrutabile volontà divina lentamente subentra l'azione di cause naturali o presunte tali: gli influssi dei corpi celesti, la rete di relazioni analogiche che permeano il macrocosmo, le intrinseche qualità dei corpi viventi. Sono questi i caposaldi di un'interpretazione immanente della natura, costruita su elementi fantastici, eppure partecipi del medesimo sforzo volto alla laicizzazione del sapere.

In questo quadro si inserisce la fioritura di una trattatistica in cui il cultore di magia naturale – colui che può perché sa agire sulla natura – insegna anche come sia possibile determinare l'aspetto della prole intervenendo sulle leggi che regolano l'organismo-mondo, ovvero l'intima corrispondenza fra il tutto ed ogni sua singola parte, l'attrazione fra i simili, l'analogia fra le forme e le qualità, attraverso forze capaci di agire a distanza, come la simpatia e l'immaginazione⁵. Chi non dubita della possibilità di influire sulla generazione offre suggerimenti, talora veri e propri ricettari, per evitare una nascita mostruosa e, più spesso, per «confezionare» un figlio e condizionarne il sesso, la somiglianza, l'aspetto fisico e il carattere: sono procedimenti che se correttamente eseguiti permetteranno di ottenere il risultato sperato.

Giovan Battista della Porta, che nel 1558 dedica un paragrafo del-

Tra i più recenti contributi dedicati all'argomento ricordo il saggio di H.W. Roodenburh, *The Maternal Imagination: The Fears of Pregnant Women in Seventeenth Century Holland*, «Journal of Social History», 4, 1988; L. Barberis, *La funesta immaginazione delle madri*, «Abstracta» 49, 1990; F. Baroncelli, *L'incerta fortuna della critica all'immaginazionismo di James A. Blondel*, «Studi settecenteschi», 1993, numero monografico in memoria di Giuliano Gliozzi.

³ Oppiano, *Cynegetica*, l. I; Plinio, *Historia Naturalis*, l. VIII, cap. 47; Isidoro, *Ætymologiæ*, l. XI, cap. V, 12. Cfr. M. Angelini, *La strana immaginazione degli animali*, «Abstracta», 49, 1990.

⁴ Genesi 30, 35-43. Su questo passo, oltre alla letteratura esegetica (si veda in particolare la Patrologia greca e latina del Migne), cfr.: J. Feliks, *Biology, in the Bible and Talmud*, in *Encyclopædia Judaica*, Jerusalem 1971, vol. IV, *sub voce*; R. Graves, R. Patai, *I miti ebraici*, Milano 1969, 276. Cfr. Angelini, *Immaginazionismo ed Eugenetica in Età Moderna*, in corso di pubblicazione sui «Quaderni internazionali di Storia della Medicina e della Sanità», 1994, 2.

⁵ Su questi temi cfr., tra gli altri, J. Céard, *La nature et les prodiges. L'insolite au XVI^e siècle en France*, Genève 1977; P. Rossi, *Il fascino della magia e l'immagine della scienza*, in *Storia della scienza moderna e contemporanea*, Torino 1988, vol. I, 31-57.

la sua opera sulla magia naturale a come «far che le donne facciano bei figlioli», attribuisce l'esclusiva causa formale della generazione alla fantasia materna capace di riprodurre nel feto le immagini dalla quale è rimasta impressionata. Per questo consiglia che si tengano nelle «camere figure belle, o siano di sculture, o pur dipinte, acciòché le donne quando usano con i mariti, veggendo quelle belle immagini, desiderino alla bellezza, & così facciano i figliuoli belli: la qual cosa gioverà assai. [Una donna, ad esempio]... sentendo questo che ho scritto una volta da me, si fece far un bellissimo fanciullo di marmo, & messolo in camera sua, perciocché desiderava havere un bel figliuolo: così usando poi la s'ingravidò, & fece un figliuolo simile a quello di marmo, bianco & delicato come quello»⁶. In quegli stessi anni, in una glossa alla *Storia naturale* di Plinio, Ludovico Domenichi giudica questa pratica una moda recente: «par che hoggi sia nato il costume fra gran Signori di tener per le camere quadri nobilissimi di pitture, perché da simili oggetti le donne prendano imaginatione bellissima»⁷.

Oltre alle somiglianze parentali l'immaginazione dà ragione delle differenze. Eliodoro racconta che i sovrani d'Etiopia, entrambi neri, avevano generato una bambina di carnagione bianca perché la regina, mentre si congiungeva col marito, aveva attentamente fissato la figura di Andromaca⁸. Un intreccio analogo era stato precedentemente attribuito a Quintiliano, a proposito di una donna bianca, cui era nato un figlio di carnagione scura, che lo stesso retore aveva liberato dall'accusa di adulterio attribuendo il colore del bambino all'impressione suscitata dal dipinto di un moro. La nascita del figlio scuro da genitori bianchi o il caso opposto rappresentano le varianti di un fortunato *tópos* letterario ricorrente in età classica e riproposto, tra le raccolte di fatti meravigliosi, sino al tardo Rinascimento. Solo i meno propensi a concedere credito illimitato all'efficacia della forza simpatica o dell'immaginazione esprimeranno ampie riserve su questo genere di storie. Nel penultimo quarto del XVI sec. Reginald Scot ritiene che: «a gelous husband will not be satisfied with such phantasticall imaginations. For in truth a blacke Moore never faileth to beget blacke children, of what colour soever the other be»⁹. Ancora più esplicito è un suo contemporaneo, il medico Juan Huarte, secondo il quale la storia di quella donna, cui era nato un figlio più scuro del normale per il solo fatto di avere pensato al volto di un negro disegnato su uno specchio (*guadamacil*), non è che una frottola: «y si

⁶ G.B. della Porta, *De i Miracoli & Maravigliosi Affetti della Natura prodotti Libri Quattro* [1 ed. *Magiae Naturalis*, 1558], Venetia 1618, lib. II, cap. XXXII, 83 ss.

⁷ L. Domenichi [a cura di], *Historia naturale di G. Plinio Secondo... tradotta per m. Lodovico Domenichi, con le additioni in margine* [1561], Venetia 1612, 156.

⁸ Eliodoro, *Le Etiopiche*, I. X.

⁹ R. Scot, *The Discovery of Witchcraft* [1584], I. XIII, c. XV. Reprint, Totowa-New Jersey 1973, 255.

por ventura fué verdad que lo pariò, yo digo que el padre que lo engendrò tenia el mismo color que la figura del guadamacil»¹⁰.

In attesa del costituirsi autonomo dell'embriologia – prima, e assai più tardi della genetica – l'arco di tempo che intercorre tra il concepimento e la nascita è avvolto da un'aura di incertezza, illuminata in modo frammentario dalle incerte nozioni di un sapere accademico ancora estraneo non solo all'esperienza, ma spesso anche alla semplice osservazione, e di un sapere minore fatto di esperienze tramandate fra le donne. Sulla formazione dell'embrione se ne sa poco e dunque il timore di generare un figlio deforme pare giustificato. Quanto alle deformità congenite – verso le quali i trattati di magia naturale, al di là dell'acritica giustapposizione di fatti verosimili e favolosi, testimoniano un radicale mutamento d'attenzione – ormai oggetto più di curiosità che di timore, vengono sottratte allo sguardo del teologo in un irreversibile processo di secolarizzazione della natura¹¹. All'alba della rivoluzione scientifica moderna, l'incessante azione provvidenziale di Dio lascia il posto all'idea di «legge di natura» regolare e, perciò, prevedibile: l'attenzione si sposta dalle cause finali ai meccanismi d'insorgenza, e allo studio di mostri e portenti si sostituisce l'indagine sulla normalità e sulla ricorrenza dei fenomeni. In questo senso la forza dell'immaginazione acquisterà credito parallelamente all'arretramento delle soluzioni di carattere soprannaturale e occulto. Invertendosi il rapporto di priorità tra cause finali e cause efficienti, i neonati deformati – che a fatica iniziano ad essere distinti dai prodigi – divengono oggetto dei primi studi di carattere specificamente eziologico, sempre più riservati all'esclusiva competenza dei medici¹².

Se intorno alla metà del Cinquecento le fantasie sorte durante l'amplesso determinano tutt'al più il grado di somiglianza del conce-

¹⁰ J. Huarte de San Juan, *Examen des ingenios para la ciencias*, Bæza 1575, cap. XV, § IIII.

¹¹ Cfr. K. Park, L.F. Daston, *Unnatural Conceptions: The Study of Monsters in Sixteenth and Seventeenth Century France and England*, «Past & Present» 92, 1981. Per la storia della teratologia: I.G. Saint-Hilaire, *Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux (...) des monstruosités, des variétés et vices de conformation, ou, Traité de tératologie (...) Avec atlas*, Paris 1832-1836, 3 voll; C. Taruffi, *Storia della Teratologia*, Bologna 1881-1894; E. Wolff, *La genèse des monstres*, in *Encyclopédie de la Pléiade*, Paris 1965, vol. 18, pp. 561-620; R. Wittkover, *Marvel of the East: a Study in the History of Monsters*, «Journal of Warburg Institute», v, 1942. Cfr. anche L. Fiedler, *Freaks. Miti ed immagini dell'io segreto* [1978], Milano 1981.

¹² Cfr., ad es., F. Liceti, *Monstrorum Causis, Natura & Differentijs*, Patavii, 1616. L'interesse verso la teratogenesi aumenterà sensibilmente nella seconda metà del Seicento, per culminare, sul finire del secolo, in una specie di «caccia» al mostro e alla sua dissezione, di cui offre ampia testimonianza la fioritura di osservazioni anatomiche raccolte dalle accademie scientifiche. Tra le principali raccolte di osservazioni pubblicate dalle accademie scientifiche del sec. XVII, cfr.: *Philosophical Transactions*, Royal Society (London), dal 1665; *Histoires et Mémoires*, Académie Royale des Sciences (Paris), dal 1666; *Miscellanea curiosa...*, cit., Academia Naturæ Curiosorum Cesareo-Leopoldina (Lipsiæ-Jenæ-Francofurti) dal 1670; *Acta Hafnensia* (Copenhagen), dal 1671 al 1679; *Acta Eruditorum* (Lipsiæ), dal 1681.

pito con i genitori o con l'oggetto dei loro pensieri, sul finire del secolo il potere dell'immaginazione – soprattutto quella materna – si estende sino a giustificare la formazione di certe macchie cutanee, le cosiddette «voglie», la nascita di individui deformi e la produzione delle masse abortive altrimenti note come *molæ*¹³. In seguito si giungerà a spiegare nello stesso modo le gravidanze isteriche, la partenogenesi umana e la differenziazione delle razze. In altre parole, «in attesa» di più sicure acquisizioni dell'embriologia sperimentale, alcune questioni poste dall'insorgenza delle malformazioni congenite, dalle anomalie della generazione e, in generale, dai meccanismi dell'embriogenesi, trovano nella *vis imaginativa* una duttile e soddisfacente soluzione, senza la quale non resterebbero che i miracoli, l'intervento di forze occulte o l'adulterio.

L'immaginazione può dunque giustificare ogni irregolarità del concepimento, soprattutto se le sue conseguenze si manifestano in un difetto cutaneo. Alcuni le attribuiscono un ruolo fondamentale per spiegare l'esistenza di uomini di pelle scura, comunemente considerati una problematica «mostuosità», in alternativa alle correnti teorie che fanno risalire l'origine dei negri alla maledizione biblica della progenie di Cam, figlio di Noè, o a un'adustione della pelle dalla quale sono afflitti i popoli stanziati nelle terre periequatoriali per l'eccessivo calore solare. Secondo una versione di questa ipotesi, la fantasia materna ha giocato un ruolo decisivo solo al momento della differenziazione delle razze, per «una qualche intensa e costante immaginazione della madre di qualche cosa nerissima, suscitata per caso proprio nel tempo del concepimento [...] oppure per un repentino e violentissimo desiderio materno di qualcosa di nerissimo che durante la gestazione [...] non poté essere soddisfatto»¹⁴; così comparso, il colore nero della pelle – verrà identificato da Marcello Malpighi in un reticolo epidermico – sarebbe stato in seguito tramandato attraverso il seme o l'uovo materno¹⁵.

È esemplare di quanto nella prima metà del XVII sec. sia ritenuto esteso il potere plastico dell'*imaginativa* lo strascico polemico seguito alla pubblicazione di una falsa sentenza pubblicata nel 1637 e attribuita al Parlamento di Grenoble, con la quale si dichiara assolta dall'imputazione di adulterio una donna che avrebbe concepito un figlio malgrado la lontananza del marito, assente ormai da quattro anni¹⁶.

¹³ Cfr. J.J. Harder, *De Molæ generatione & differentiis*, MC 1683, obs. CLXXXV.

¹⁴ A Tornielli, *Annales sacri* (1610), in G. Gliozzi, *Le teorie della razza nell'età moderna*, Torino 1986, 131-132. Sulla maledizione biblica, *Genesi* 9, 20-28.

¹⁵ N. Pechlin, *De habitu Æthiopiæ, qui vulgo Nigri, liber*, Kiel 1677. Su questo argomento cfr. Gliozzi, *Adamo e il nuovo mondo. La nascita dell'antropologia come ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche alla teoria razziale 1500-1700*, Firenze 1977, 614 ss.

¹⁶ *Arrest notable de la Cour de Parlement de Grenoble, donné au profit d'une Damoiselle, sur la naissance d'un sien fils, arrivé quatre ans apres l'absence de son mary, & sans avoir eu cognois-*

La donna giura di non essersi più accostata ad altri uomini, ma ricorda che una notte, proprio nove mesi prima del parto, sognò di congiungersi col marito, e il sogno fu così vivo e impressionante che già al suo risveglio poté provare i caratteristici sintomi del concepimento e, in seguito, i noti fastidi della gravidanza. Fu dunque la fantasia, sollecitata dal pensiero del coniuge assente, a mettere in movimento la *vis generatrix* della donna, come è naturale e possibile che avvenga secondo quanto sostengono alcuni medici di Montpellier chiamati a testimoniare.

Sull'inautenticità della sentenza non sussistono dubbi¹⁷. Il nome dei protagonisti – Magdeleine la madre e il figlio Emmanuel – il richiamo alla partenogenesi, nonché la data della sentenza, emessa il martedì di Carnevale, lasciano pensare a una parodia del mito dell'immacolata concezione mariana. Ma l'aspetto più interessante di questa burla non consiste tanto nel fatto che qualcuno – per denigrare la corte di Grenoble, l'Università di Montpellier, il dogma della verginità di Maria, velcetera – l'abbia ordita, ma che altri l'abbiano seriamente presa in considerazione: la sentenza infatti viene commentata, discussa e respinta più volte nel corso del secolo, essendo ritenuto verosimile che si possa procreare per partenogenesi, e che ciò possa avvenire mediante la forza dell'immaginazione¹⁸. In una comunicazione inviata sul finire del secolo all'Academia Naturæ Curiosorum di Lipsia viene raccontato un caso simile, avvenuto alcuni anni prima della Riforma a Schmideberg, dove un anziano vedovo aveva sposato in seconde nozze una giovane donna. Poiché questa non poteva avere figli, per quanto li desiderasse ardentemente (essendo il marito ormai sterile), le si formò nella parte sinistra del collo una specie di tumore che crebbe a dismisura sino a provocarne la morte. In quell'escrecenza, incisa dopo il decesso, «cum summa admiratione inveniebatur Foetus humanus medii digiti longitudinem largiter æquans, in quò Cranium, manûs & pedes optimè discerni poterant», che si alimenta-

sance d'aucun homme, Paris 1637. Cfr. L. Salkin Sbiroli [a cura di], *Libertine o madri illibate. Una discussione settecentesca su sesso e fecondazione*, Venezia 1989, pp. 138-140. Cfr.: M. Caillemet, *Le Parlement de Grenoble et l'arrêt du 13 février 1637*, «Bulletin de l'Académie delphinale», 1866, t. II; U. Floris, *Bessa a Grenoble*, «Storia & Dossier» 10, 1989; M. Angelini, *Grenoble 1637: una sentenza memorabile*, «Abstracta» 48, 1990.

¹⁷ L'Arrêt viene riconosciuto falso e condannato dal Parlamento di Parigi il 16 giugno 1637, che ne dispose il ritiro dal commercio e la distruzione. Cfr. *Arrest véritable du Parlement de Grenoble, par lequel le faux Arrest supposé donné au mesme Parlement au Proffit d'une Damoiselle, sur la fausse naissance d'un sien fils quatre ans apres l'absence de son mary, sans avoir eu cognoissance d'aucun homme, a été condamné d'estre lasseré & biffé, & mis au feu par la main de l'executeur de haute justice, le 13 du mois de Juille 1637*, Paris 1637.

¹⁸ Th. Bartholin, *Ex imaginatione natus*, in *Historiarum Anatomicarum*, Amstelodami-Hafniæ 1654-1661, cent. VI, hist. 61; G. Patin, *De narrationis fabulosis*, in *Epistolarium Medicinalium a doctis vel ad doctos scriptarum*, Hafniæ 1663-1667, cent. III, ep. LXXXIII (19 maggio 1662); Bartholin, *De mirabilibus in partibus humani*, in *Epistolarium...*, cit., cent. III, ep. LXXXIV (29 agosto 1662); J. Ch. Frommann, *Tractatus de fascinatione*, novus et singularis, Norimbergæ 1675, l. II, cap. IX.

va dalla mammella sinistra¹⁹. Il potere dell'immaginazione materna giunge così a spiegare, oltre le irregolarità della generazione, la stessa generazione, sino a esimere del tutto il concorso maschile.

L'immaginazione serve a molti scopi – è una facoltà vicaria del soprannaturale e si dimostra capace degli effetti più meravigliosi: arresta la fermentazione della birra e la cagliatura del latte, guarisce alcune malattie, può ingenerare una particolare forma di *melancholia* e coloro che ne sono affetti credono di potersi trasformare in lupi, «nocturne domo egressi, lupos in omnibus imitantur, & donec dies illucescat circa defunctorum monumenta vagantur»; per la sua improvvisa azione il viso cambia aspetto, i capelli si rizzano, cadono o istantaneamente mutano colore²⁰. I suoi effetti sul feto – ne sono già stati visti alcuni esempi – possono essere letali, soprattutto quando un intenso desiderio insorto durante la gravidanza resta frustrato. Una donna prossima al parto chiese per tre volte consecutive di bere il vino benedetto: siccome il terzo sorso le fu negato, il giorno dopo partorì tre bambini, uno dei quali era morto²¹. Allo stesso modo un'altra «ebbe gran fantasia di mangiare della carne d'un beccaio che mostrava i suoi bracci scoperti molto bianchi e grassi; ella sforzata da questo folle appetito lo disse al beccaio, il quale fu bene sì pietoso che nella strada egli si tagliò un poco di carne dalla sua coscia e glie la dette, la donna bene allegra la mangiò a un tratto cruda ed eccola molto contenta; ella fece due figliuoli maschi, l'uno de' quali havea come un pezzo di carne in punta de' labbri, e l'altro havea sempre la bocca aperta. Si interpreta che costui non hebbe la sua parte del boccone, il quale pendeva alla bocca dell'altro, onde tiene così la bocca aperta per l'impressione del desiderio che gl'è restato»²². Come una voglia insoddisfatta, anche un improvviso spavento può rivelarsi esiziale, come attesta nella seconda metà del secolo XVII una nutrita casistica²³.

Il catalogo di Thomas Lupton, *A thousand notable things* (1579), è tra i primi testi in cui il potere della *vis* – che in precedenza è solo una forza naturale tra altre, lo vediamo ad es. in Ludovico Vives e Pietro Pomponazzi – viene esteso a dismisura sino a rendere inutile il

¹⁹ E.S. Grassii, *Conceptus prodigiosus*, MC 1691, obs. LXI.

²⁰ Cfr., Pietro d'Abano, *Conciliator differentiarum philosophorum et medicorum*, Venetiis 1520, diss. 179; M. Donato, *De medica historia mirabili, Libri sex* [Mantuae 1586], Venetiis 1597, l. II, cap. I; R. Boyle, *The Usefulness of Experimental Philosophy*, Oxford 1663, 245.

²¹ J.P. Albrecht, *De Imaginatione Gravidarum*, MC1687, obs. XIV. Cfr. M. Marci, *Idearum operatricium idea sive hypotyposis*, Prague 1635, l. I, cap. IV.

²² *Dissertazione del signor Giacomo Blondel, inglese*, Ferrara 1760, 153-154. Cfr. L. Joubert, *Erreurs populaires au fait de la médecine et régime de santé*, Bordeaux 1578, l. III, cap. VII; Donato, cit., l. IV, cap. I; J. Langius, *epist. med.*, l. II, 12.

²³ Cfr. in MC: S. Scholz, *Phantasia et terro in gravida foetui valde noxia*, 1671, obs. LXI; J. Schmidt, *De terrore gravid foetui exitoso*, 1673-4, obs. XXI; G.A. Mercklin, *De Gravidæ Imaginatione Foetui Noxia*, 1677, obs. XLVI; Bartholin, «Acta Hafnensia», vol. II, I, obs. I e XXXII.

ricorso a qualunque altra causa²⁴. Ma il trattato forse più ampio dedicato alla sua natura e ai suoi poteri è il *De viribus imaginationis*, scritto dal medico fiammingo Thomas Feyens e pubblicato nel 1608²⁵.

Attraverso la proposizione di *quæstiones* argomentate *a contrario*, e *conclusiones* rigorosamente dedotte per sillogismo, Feyens afferma che l'*imaginatio* (o *phantasia*) ha il potere di segnare il feto, come dimostrano numerose *auctoritates* e innegabili *exempla*, ma solo in particolari condizioni e non tutte le volte che le vengono attribuite; essa può certamente modificarne l'aspetto attraverso le passioni dell'animo, il movimento di umori e spiriti e dirigendo l'azione della facoltà conformatrice, purché esista la consapevolezza del suo tremendo potere. È sufficiente il solo pensiero delle sue conseguenze, anche quando non si resta impressionati da un oggetto spaventoso o da uno smodato desiderio. L'*imaginativa* può scaturire dal padre (solo al momento del coito) o dalla madre e agire sino al termine della gravidanza²⁶. Questo punto è uno dei più controversi tra chi a essa assegna il potere di agire solo durante il concepimento e chi sostiene che fino all'ultimo giorno precedente la nascita il feto può completamente essere deformato, mutilato o comunque corrotto. I detrattori dell'immaginazione coglieranno l'aspetto paradossale di quest'ultima posizione, i cui sostenitori non si preoccupano di capire dove vada a finire la materia amputata se un feto all'ultimo momento viene privato di una delle sue membra; d'altra parte, come può generarsi la materia necessaria se, poco prima della nascita, un arto viene aggiunto invece che amputato? «A-t-elle comme Dieu, le pouvoir de la créer de rien?», domanderà d'Argens²⁷. Ma, in un caso, ciò che esiste non può svanire e, d'altra parte, nulla dal nulla si può creare; ci si troverebbe altrimenti di fronte, più che a una facoltà naturale, a veri e propri miracoli. Alcuni, come Joubert, attribuiscono all'*imaginativa* una differente efficacia nel corso della gestazione, considerando, con Ippocrate, che il bambino viene formato durante il primo mese, acquista il movimento nei successivi sessanta giorni e nei restanti duecento completa l'accrescimento²⁸.

²⁴ L. Vives, *De anima et vita*, Basileæ 1538, l. I; P. Pomponazzi, *De naturalium effectuum causis sive de incantationibus*, Basileæ 1556, 33, 48-49. Su Lupton, cfr. Park, Daston, cit., 41.

²⁵ Th. Fienus [Feyens], *De Viribus Imaginationis Tractatus* [1608], Lugduni Batavorum 1635. Cfr. J.J. Rather, "Thomas Fienus" (1567-1631) *dialectical investigation of the imagination as cause and cure of bodily disease*, «Bulletin of the History of Medicine» 4, 1967.

²⁶ Gottfried Ch. Wincler, riprenderà la tesi di Feyens, confermando che l'immaginazione agisce soprattutto al momento del concepimento ed all'inizio della gravidanza; al suo termine può tutt'al più imprimere segni, coloriti o neri pelosi o macchie rosse o biancastre. Cfr. Id., *De puero cum sex digitis in utraque manu et dextro pede nato*, MC 1677, obs. CXVIII.

²⁷ M. D'Argens [J.-B. De Boyer], *Lettres juives, ou Correspondance Philosophique, Historique et Critique, Entre un Juif Voyageur en différents États de l'Europe, & ses Correspondants en divers endroits* [1754], La Haye 1766, 194: lettre CLXIX, «Aaron Monceca, à Isaac Onis, ca-raïte, aurefois rabbin de Constantinople».

²⁸ Joubert, cit., 124.

La reciproca attrazione fra oggetti vincolati da una relazione di corrispondenza o di somiglianza è fra Cinque e Seicento un dato in sé evidente, e tale resta sino all'emergere del paradigma meccanicista. Il movimento del simile verso il simile, postulato da questa relazione, definisce la *vis sympathetica*, invocata sullo scadere del XVI sec. come soluzione di fenomeni naturali ancora oscuri. Tutto ciò è conforme alle più generali leggi che regolano l'attrazione e la repulsione fra gli esseri viventi: non occorre altra spiegazione. Fino a quando non verrà ridefinito entro un rigoroso modello fisiologico, il potere della fantasia materna non sarà distinto da quello della «simpatia», al quale resterà assimilato ancora per lungo tempo²⁹. Ne offre un esempio Scipione Mercurio nella *Commare* (1595), dove raccomanda alle donne incinte di evitare di toccare il proprio corpo per non arrecare offese al feto, come invece volentieri «farebbono le mogli de' Ciarlantani desiderando il naso dell'Elefante [che] à fine di fare nascere un mostro tale per potere col mostrarlo guadagnare molti denari si toccassero il naso continuamente»³⁰. L'involontario contatto della mano col proprio corpo determina la localizzazione del punto in cui sul feto verrà impressa l'effigie dell'oggetto che ha turbato l'immaginazione della madre gravida³¹. Lo stesso Mercurio ricorda di avere in gioventù diffidato alcune «poco prudenti donne gravide» che non volevano ascoltare le sue raccomandazioni a non indugiare in desideri «disconvenienti e impossibili d'havere» e, soprattutto, a non toccarsi per non influenzare la conformazione del feto. Quelle, al contrario «si posero à ridere, e una stropicciò il naso, e l'altre tutto il volto molte fiate, e poi motteggiandomi dissero: hora vedrete quanto sono ciarlanti questi vostri Filosofi; verrete à vedere il volto quando nascerà, e conoscerete chi di noi dica il vero. Da trè fui in questo modo invitato, e nella creatura di quella, che s'haveva stropicciato il naso, viddi segnata in una coscia l'immagine della cosa desiderata, ma ne i figlioli dell'altre due non viddi macchia alcuna, non solo nel volto, ma ne anco in alcuna parte del corpo loro»³². Il racconto, involontariamente comico, mette in risalto la credulità del medico piuttosto che l'imprudenza delle popolane, per nulla propense a riconoscere un

²⁹ Th. Erastus, *De occultis pharmacorum potestatibus*, Basileæ 1574, cap. XXXIV; K. Digby, *Two Treatises in the One of which, the Nature of Bodies, in the Other, the Nature of Mans Soule, is looked into, in Way of Discovery, of the Immortality of reasonable Soules*, Paris 1644, cap. XXXVIII, § 7; G.S. Jung, *Singularis antipathia a nævis materni*, MC 1670, obs. CXXXV. Sulla «simpatia» cfr. F. Baroncelli, *Come ci insegnarono a piangere*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, Milano 1990, vol. I, 19-59.

³⁰ S. Mercurio, *La Commare o raccogliatrice* [1597], Venetia 1676, l. 1, cap. XX.

³¹ Cfr. C.J. Myller, *Nævus maternus equiforma & piscis*, MC 1688, obs. CCXXV.

³² Tra coloro che si sono dedicati nel XVII sec. allo studio e alla storia dei nœvi, emerge per erudizione il medico milanese Ludovico Settala, autore del *De Nœvis* (Mediolani 1606). Cfr. anche i compendiosi trattati di G.H. Velsch, *De nœvorum varietate et Cicere in facie M.T. Ciceronis*, MC 1672, obs. XXXIIX, e G. Seger, *De Nœvis maternis*, MC 1672, obs. CXC VII.

nesso tra le «passioni dell'anima» e le alterazioni neonatali. Invece di sospettare la scarsa fondatezza dei propri timori, Mercurio conclude che solo l'insufficiente intensità e perseveranza dei desideri espressi dalle donne ha evitato le prevedibili nefaste conseguenze.

La relazione analogica tra il corpo materno e quello fetale, invocata per spiegare la posizione dei nei e delle macchie cutanee, offre allo stesso tempo il rimedio per evitarne o celarne la comparsa. In preda a un istantaneo timore o afflitta da un incontenibile quanto inesaudibile desiderio, la donna incinta può neutralizzare gli effetti della sua fantasia turbata toccando una parte nascosta del proprio corpo, di solito i glutei o la parte interna della coscia, dove la fatale «voglia» non potrà essere vista. L'uso appropriato e tempestivo di questa tecnica, conosciuta nell'Inghilterra seicentesca col nome di *chirapsy*³³, può evitare tragiche conseguenze. Se la madre di un bambino nato deforme per l'impressione suscitata da un'esecuzione capitale «avesse rivolto il movimento di questi spiriti verso qualche altra parte del suo corpo solleticandosi con forza, il suo bambino non avrebbe affatto avuto le ossa rotte; ma la parte, corrispondente a quella verso la quale la madre avesse rivolto questi spiriti, sarebbe stata gravemente ferita»³⁴.

Coloro che alla fine del XVI secolo sostengono il potere della fantasia materna sul feto si riferiscono con minime differenze ad una medesima facoltà capace di influire pressoché indifferentemente su uomini e cose, sul proprio corpo come su quello altrui, concorrendo così a spiegare quei fenomeni che avevano destato l'attenzione dei cultori della magia naturale. Ma nel primo quarto del secolo successivo, la fantasia perde il potere di agire sugli oggetti esterni, diviene incapace di azione a distanza. Come l'anima non può spostare né alterare nulla che non sia a stretto contatto col corpo, così non lo può, a maggior ragione, la fantasia che dell'anima è una facoltà. Solo il feto, il cui corpo – definito da Feyens «alienus propinquus» – per quanto indipendente è contiguo a quello materno, può essere modificato, e non per una occulta relazione, ma per la continuità delle vene³⁵. Esclusa l'*actio distans* e i rapporti magico-simpatetici col graduale affermarsi del meccanicismo, questa facoltà viene ridefinita entro i confini di un modello fisiologico nel quale è presupposto, attraverso il passaggio di fluidi e spiriti, lo stretto contatto del corpo materno con quello fetale. Prima di Descartes la loro unione non crea i problemi che verranno sollevati quando essa sarà vincolata alle ferree leggi del moto. Definizioni suggestive – come quella proposta

³³ *Chirapsy*, dal greco *cheiròs*, «mano». L'equivalente italiano «chirapsia» ha avuto scarsa fortuna. Cfr. *Vocabolario Universale della Lingua Italiana del Tramater*, Mantova 1847, vol. II.

³⁴ N. Malebranche, *La ricerca della verità* [1674], trad. a cura di M. Garin, Roma-Bari 1983.

³⁵ Fienus, cit., concl. XXXIX.

da A. Kircher, per il quale quando forma i neri la fantasia è pittrice, lo *spiritus corporeus* pennello, le *species* della fantasia i colori e il tenero corpo del bambino la tela – lasciano il posto a tentativi di descrivere, sempre più in dettaglio, il meccanismo mediante il quale insorgono le malformazioni provocate dalla colpevole fantasia materna³⁶. Si cerca di stabilire come l'immagine dell'oggetto bramato o temuto, introiettata attraverso la vista come in una camera oscura, venga impressa, in maniera «pantografica», sulla più tenera carne del feto solo tramite il veicolo degli spiriti animali, e come essi agiscano, con mirabile intelligenza, proprio nel punto corrispondente a ciò che ha suscitato l'emozione nella madre, o, più spesso, a quella parte del corpo in cui (inconsapevolmente o, come si è visto, volontariamente) si è toccata. In altre parole, l'immaginazione che deforma i feti agli inizi del Seicento non è la stessa invocata nella seconda metà del secolo: il suo potere teratogeno, in precedenza semplicemente e scontatamente enunciato, diviene sempre più oggetto di argomentazione. Il significato che avrà per i medici della scuola iatromeccanica sarà radicalmente diverso da quello che continueranno ad attribuirle quei trattatisti che tenteranno, a partire dall'aggiornamento di temi cari al platonismo rinascimentale, l'improbabile recupero delle scredate forze occulte della natura.

Secondo alcuni, quanto più sono delicate le fibre della carne del feto, tanto più efficace sarà l'azione plastica svolta dagli spiriti su di essa, come attesta un noto caso accaduto a Parigi e descritto dal padre Malebranche nel secondo libro della *Recherche de la vérité*: «Sono circa sette o otto anni che agli Incurabili si poteva vedere un giovanotto, mentecatto fin dalla nascita, il cui corpo presentava delle fratture nei medesimi punti dove vengono stroncati i criminali. [...] causa di questo funesto accidente fu che sua madre, sapendo che un criminale avrebbe avuto le membra stroncate andò ad assistere all'esecuzione della condanna. Tutti i colpi inferti all'infelice ebbero forti ripercussioni sull'immaginazione della madre e, per una specie di contraccolpo, sul cervello tenero e delicato del suo bambino. Le fibre del cervello della donna furono straordinariamente scosse, e forse spezzate in qualche punto dal flusso violento degli spiriti provocato dalla vista di una sì terribile azione, ma furono abbastanza solide da evitare una totale rovina. Al contrario, le fibre del cervello del bambino, non potendo resistere all'urto torrenziale degli spiriti, vennero meno del tutto e la devastazione fu abbastanza grave da fargli perdere il senno per sempre. Ecco la ragione per cui venne al mondo privo delle facoltà mentali»³⁷.

³⁶ A. Kircher, *Ars magna lucis & umbræ, in decem libros digesta*, Romæ 1646, I. X, pars II, cap. 2, f. 805.

³⁷ Malebranche, cit. 169. J.A. Blondel non mancherà di sottolineare con ironia che un qualsiasi medico sarebbe stato testimone più attendibile della regina madre: *The Power of the Mother's Imagination over the Fœtus Examin'd*, London 1729, 31.

Come per Descartes, il meccanismo che genera le passioni agisce per mezzo degli spiriti animali, definiti come le parti più sottili e agitate del sangue, di fatto intesi alla stregua di minuscoli esseri senzienti che si muovono per una necessità mai del tutto chiarita³⁸. Lo stretto legame intrauterino della madre con il figlio fa ritenere che entrambi condividano «i medesimi sentimenti e le medesime passioni, in una parola tutti quelli stessi pensieri che vengono suscitati nell'anima in occasione dei movimenti che si verificano nel corpo. Quindi i bambini vedono ciò che le loro madri vedono, sentono le medesime grida, ricevono le stesse impressioni degli oggetti, e sono agitati dalle stesse passioni»³⁹. L'immaginazione è, per Malebranche, la facoltà dell'anima di formarsi, imprimendole nelle fibre del cervello, immagini degli oggetti colti attraverso i sensi o rievocati con la memoria. Essa, per dirla con Descartes, «distribuendo variamente gli spiriti animali nei muscoli, [può] muovere le membra in tanti modi diversi, quanti son quelli del nostro corpo, sia in rapporto agli oggetti esteriori, e sia in rapporto alle passioni interne, senza intervento della volontà»⁴⁰. Per quanto riguarda lo storpio degli «Incurabili» non è facile comprendere come sia stato possibile per gli spiriti animali determinare nel feto le slogature proprio in corrispondenza degli stessi punti nei quali era stato straziato il condannato visto dalla madre, a meno che non si voglia riconoscere loro una qualche forma di consapevolezza o non si decida, in difetto di una ragione soddisfacente, di retrocedere dal piano delle cause occasionali alla volontà divina. Si può supporre che dietro la loro azione continui a persistere il tacito e tenace primato dell'analogia, ovvero la fatale corrispondenza del simile con il simile. Del resto la dignità scientifica attribuita ancora per molto tempo alla facoltà di deviare con il semplice contatto della mano i perniciosi effetti della fantasia conferma che con il meccanicismo viene rigettata l'*actio distans*, la possibilità di agire e influenzare i corpi a distanza, ma non l'attrazione simpatetica, mediante la quale si giustifica la naturale inclinazione degli spiriti. Il diaframma che

³⁸ «[Gli spiriti animali sono come]... un vento purissimo, o piuttosto come una fiamma purissima e molto viva, la quale, salendo continuamente e in grande abbondanza dal cuore al cervello, e di là passando per mezzo dei nervi nei muscoli, mette in movimento tutte le membra»: non dimentichiamo che i nervi di cui parla Descartes sono tubi, pur sottili quanto si voglia. R. Descartes, *Discorso sul metodo* [Lugduni Batavorum, 1637], trad. di A. Carlini, Bari-Roma 1987. G.C. Vanini aveva affermato che gli spiriti sono «procrationis ministri» e «ministri obsequentissimi imaginativæ facultatis»: J.C. Vanini Neapolitani, *De Admirandis Naturæ Regina Deaque Mortalium Arcanis*, Lutetiæ 1616, 440. Su questo tema cfr. A. Clericuzio, *Spiritus vitalis. Studio sulle teorie fisiologiche da Fernel a Boyle*, «Nouvelles de la République des Lettres», 1988, 33-84. Si vedano anche le annotazioni di Louis de la Forge sul ruolo attribuito da Descartes all'*imaginativa*, in Descartes, *L'homme. Avec les remarques de Louys de la Forge* (1664), ed. latina, Amstelodami 1677, 236-238 nota.

³⁹ Malebranche, cit., 165. Cfr. la nota di R.R. in *Della ricerca della verità*, del P. Nicola Malebranche, traduzione, Pavia 1819, tom. II, 221-222.

⁴⁰ Descartes, *Discorso sul metodo*, cit., ivi.

separa la loro inconsapevole ma sicura azione dalla vitalistica intenzionalità della natura è più sottile di quanto non sembri.

Il modello fisiologico al quale si riferisce Malebranche comprende, combinandoli, le premesse del meccanicismo cartesiano e i contemporanei, emergenti studi sugli involucri del feto⁴¹. Descartes ha bene illustrato i meccanismi della formazione fetale, senza però riuscire a fornire una sufficiente ragione non solo delle somiglianze intraparentali, ma anche di quelle tra differenti specie. Prescindendo dalla comunicazione che lega in stretta simbiosi i cervelli della madre e del bambino durante la gravidanza, sarebbe arduo spiegare perché normalmente donne e animali non generino che feti della stessa specie, ma ancora più arduo sarebbe spiegare perché talvolta ciò non avvenga. Accade infatti che non solo siano partoriti bambini deformi, ma pure frutti od oggetti irregolari secondo l'irruenza dell'azione esercitata sul feto dagli spiriti animali. Il potere plastico dell'immaginazione materna nell'economia della propagazione delle specie è per Malebranche tutt'altro che un elemento di disordine; al contrario si può ritenere indispensabile sia nella conformazione del feto sia nella trasmissione delle disposizioni naturali del cervello «che devono essere differenti in differenti tempi e paesi»⁴². Esso si dimostra funzionale all'ipotesi – «la plus raisonnable et la plus conforme à l'expérience» – secondo la quale gli esseri umani sono «già pressoché del tutto formati persino prima dell'atto per il quale sono concepiti e le madri durante la gravidanza danno loro solo il normale accrescimento»⁴³. Gli uomini sono preformati dall'eternità, ma il loro aspetto è suscettibile di essere modificato sino alla più estrema deformità attraverso gli accidenti determinati dall'influsso delle passioni della madre e dalla sua immaginazione. Allo stesso modo, le disposizioni e le inclinazioni dell'anima sono conformi alle tracce trasmesse nel cervello durante la gestazione, alcune delle quali, indelebili, passano inalterate dai genitori ai figli di generazione in generazione. Di questa natura è il peccato originale del quale siamo «infetti» sin da quando veniamo formati nell'utero materno⁴⁴.

L'ipotesi che l'embrione possa preesistere alla fecondazione conosce una delle prime formulazioni con l'uscita del *De formatione pulli in ovo* (1672), di Marcello Malpighi. La preesistenza nell'uovo degli

⁴¹ Tra i numerosi studi sugli sviluppi dell'embriologia in questo periodo si può, a es., vedere: E. Guyénot, *Les sciences de la vie aux XVII^e et XVIII^e siècles. L'idée d'évolution*, Paris 1941; C. Castellani, *La storia della generazione. Idee e teorie dal diciassettesimo al diciottesimo secolo*, Milano 1965; F. Jacob, *La logica del vivente. Storia dell'ereditarietà* [1970], Torino 1971; W. Bernardi, *La metafisica dell'embrione. Scienze della vita e filosofia da Malpighi a Spallanzani (1672-1793)*, Firenze 1985.

⁴² Malebranche, cit., 170.

⁴³ *Ibidem*, 172.

⁴⁴ *Ibidem*, 176.

abbozzi dell'embrione si contrappone al modello messo a punto da Harvey, nel quale viene invece affermato il suo [dell'embrione] simultaneo differenziamento e sviluppo, ma non assume ancora il valore metafisico che in seguito gli verrà attribuito. A partire dall'ultimo quarto del XVII secolo il dibattito embriologico è animato dalla polemica tra i sostenitori dello sviluppo dell'embrione dopo la fecondazione, avvenuta col concorso di ambo i sessi (epigenesi), e coloro che affermano l'esistenza dell'embrione prima della fecondazione. Quest'ultima teoria è a sua volta articolata in almeno due varianti principali, a seconda che la generazione del germe sia da attribuire a uno dei due sessi (ipotesi ovista o animalculista) o che sia del tutto indipendente dal concorso dei sessi e debba essere attribuita, fin dalla creazione, a Dio⁴⁵. In tale caso, ogni essere, già completamente formato, vive miniaturizzato entro il «seme» dei propri genitori dall'origine dei tempi; quindi tutti gli esseri, compresi quelli che ancora devono nascere, sono compresenti – come in un gioco di scatole cinesi – sin dagli inizi del mondo nelle gonadi di Eva. Lo scarto teorico che separa le due varianti del preformismo – la prudente ipotesi naturalistica malpighiana e il creazionismo di Malebranche – è profondo: «nel passaggio dal produzionismo naturalistico al creazionismo interveniva tra la fase del differenziamento e dello sviluppo una distanza metafisica, in pratica il tempo intercorrente tra la creazione di tutti gli individui all'inizio della storia e la generazione dei singoli individui. La produzione simultanea (ma naturale) del germe diventava così la produzione simultanea (ma ad opera di Dio) di tutti i germi possibili»⁴⁶.

Questa, dopo le argomentazioni addotte da Malebranche e J. Swammerdam, sarà la più diffusa versione del preformismo; e tuttavia fin dal suo sorgere suscita più questioni di quante riesce a risolvere. Da una parte non permette di spiegare in modo soddisfacente le somiglianze parentali: infatti come è possibile assomigliare ai propri genitori, il cui ruolo si limita a stimolare e nutrire la crescita dell'individuo incluso nel seme, se ogni uomo esiste già conformato fin dall'origine dei tempi? E come giustificare, d'altro canto, le nascite mostruose che certamente Dio nella sua infinita bontà non può avere voluto quando contemporaneamente creò in un solo individuo tutti gli esseri viventi di una specie fino al giorno del giudizio? Oltre a questi ostacoli, insormontabili senza il ricorso alle più acrobatiche ipotesi, si aggiunge la difficoltà di spiegare altri particolari fenomeni, come l'ibridismo interspecifico e la parziale rigenerazione che normalmente avviene in certi animali. Sul problema della somiglianza paren-

⁴⁵ Bernardi, cit., 46 sgg.

⁴⁶ *Ibidem*, 56.

tale interviene nel 1680 Claude Perrault, osservando che «il n'est pas difficile de concevoir que la forme d'un corps extrêmement petit puisse être changée par une simple modification»; ma l'immaginazione è capace di governare lo sviluppo del feto nel suo complesso e in ogni sua parte costituente, dirigendo gli umori nutritivi verso certe parti dell'embrione piuttosto che verso altre⁴⁷. Il ricorso alla fantasia materna, scaricando sulla donna la responsabilità delle malformazioni congenite, permette inoltre di scagionare l'altrimenti dubbia bontà divina, della quale la nascita dei mostri non può rappresentare in alcun modo la confutazione⁴⁸.

Fino ai primi decenni del Settecento pochi tentano di confutare i presunti poteri attribuiti all'immaginazione materna, sebbene non manchino le possibili obiezioni. Feyens ne enumera alcune, per controbatterle subito dopo: 1) Aristotele non ha mai trattato il potere dell'immaginazione materna, cosa che avrebbe sicuramente fatto se lo avesse creduto possibile; 2) alcune *auctoritates* hanno ignorato il ruolo dell'immaginazione sostenendo che sono altre le cause da indagare; 3) se la forza dell'immaginazione fosse tale quanto si dice, tutti i feti dovrebbero nascere segnati, poiché in nove mesi non c'è donna che almeno una volta non abbia avuto fantasie, o provato desideri o paure. Soprattutto due sono gli «scettici» che, contestando il rapporto tra fantasia e generazione, si attirano la deplorazione dei contemporanei. Huarte innanzitutto, secondo il quale i racconti sull'aspetto dei neonati condizionato dalla percezione di alcuni dipinti non possono essere invocati per comprovare i poteri dell'immaginativa. La generazione è determinata solo dall'anima insita nel seme, la quale è «vegetativa» e, in quanto tale, incapace di immaginazione. Inoltre «sostenere che i bambini nascono di vario aspetto per le differenti fantasie dei padri, non è diverso dal dire che alcuni grani nascono grandi e altri piccoli perché il contadino, durante la semina, era distratto da molte fantasie»⁴⁹. Quasi mezzo secolo più tardi, il medico romano Paolo Zacchia nella parte delle *Quæstiones medico-legales* (1621) dedicata ai mostri, nota che se l'immaginazione avesse il potere normalmente attribuite avremmo tutti quanti la pelle più chiazzata della «pantera»:

⁴⁷ Questa soluzione comprende anche le mutilazioni congenite, ma lascia irrisolto il caso di un bambino assomigliante ad un antenato che la madre non ha potuto conoscere e il cui aspetto non può avergli trasmesso semplicemente per via immaginativa; salvo ammettere una predisposizione ereditaria, come fa Perrault, con un poco convincente escamotage. Questa spiegazione verrà modificata agli inizi del XVIII sec., in chiave animalculista, da un medico di Caen, Le Court, che distingue la somiglianza con la madre, dovuta alla virtù nutritiva che accresce l'embrione da quella con il nonno paterno, attribuita all'immaginazione del padre sugli spermatozoi. Cfr. C. Perrault, *De la mécanique des animaux* [1680], cit. in J. Roger, *Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIII siècle. La génération des animaux de Descartes à l'Encyclopédie*, Paris 1963, 388.

⁴⁸ Malebranche, cit., 173-174.

⁴⁹ Huarte, cit., 339.

basti pensare quanti spaventi e quanti desideri possono cogliere la donna gravida nell'arco di nove mesi. E se allo spavento ricevuto alla vista di un animale ne seguiranno numerosi altri? In presenza di animali diversi il feto sarà sottoposto a metamorfosi continue? Se poi l'immaginazione può tanto quanto dicono, non si comprende per quale motivo, con tutto quello che continuamente desiderano le donne, sui neonati sia raro trovare più di un solo segno. Le nascite mostruose vanno piuttosto ricondotte al coito disordinato, a carenza o abbondanza di seme e a difetti del sangue che peraltro spiegano anche le macchie sulla pelle⁵⁰. A parte questi argomenti e i moderati dubbi espressi da Antonio Santorelli (1651)⁵¹, non si registrano obiezioni al primato della facoltà immaginativa sino a quando, nel *Journal des Savants*, compaiono le prime riserve sul meccanismo della sua azione; tuttavia, in generale, si ammette che «les Philosophes conviennent assez du pouvoir de cette cause»⁵². Toccherà a un medico della Società reale di Montpellier spiegare come si è formato e mantenuto un tale pregiudizio, contrario alla fisiologia, non sussistendo tra la madre e il feto alcuna comunicazione: acquista così credito l'idea che le anomalie della generazione possano insorgere per fattori casuali⁵³.

Solo con i contributi pubblicati da James A. Blondel nel 1727 e nel 1729 viene tentata una radicale demolizione della teoria immaginazionista⁵⁴. Dopo avere condiviso nel passaggio tra Sei e Settecento la parabola del preformismo – soprattutto nella variante creazionista alla quale si era rivelata singolarmente funzionale – la *vis imaginativa* sarà ancora al centro delle vivaci e irrisolte dispute divampate tra i sostenitori e i detrattori delle posizioni assunte dal Blondel⁵⁵. In se-

⁵⁰ P. Zacchia, *Questiones medico-legales, in quibus omnes materiæ medicæ, quæ ad legales facultates pertinere videntur, pertractantur et resoluntur* [1621], Lugduni Batavorum 1661, l. VII, tit. I, quæstio II. Huarte e Zacchia mentre contestano il monopolio della facoltà immaginativa, sostengono teorie che oggi paiono ancora meno credibili del potere plastico dell'immaginazione, come la possibilità di accoppiamento fecondo tra umani, animali e demoni.

⁵¹ Questi ammette di non comprendere come possa una potenza «passiva» come la fantasia alterare un corpo: A. Santorelli, *Antepraxis medica*, Neapoli, 1651, l. II, cap. XIII.

⁵² «Journal des Savants», jan. 1690, 54. Nel 1721 non si tratta di altro che del potere che «si attribuisce comunemente» all'immaginazione («Histoire et memoire de l'Académie Royale des Sciences» 1721, 33) e al quale, si lascia intendere nel 1727, i «medici capaci» non credono più (ivi, 1727, 17).

⁵³ E. Marcot, *Mémoire sur un enfant monstrueux*, «Mémoires de l'Académie Royale des Sciences», 1716, 329-347. Sull'attribuzione delle mostruosità al caso, cfr. M. Palingenio (Pier Angelo Manzolli), *Zodiacus Vitæ* [1537], Amsterdam, 1628, 183-184; e soprattutto F.M. Nigrisoli, *Intorno alla generazione dei viventi*, Ferrara, 1712, introduzione.

⁵⁴ [J.A. Blondel], *The Strenght of Imagination in pregnant Women examin'd, by a member of the College of Physicians*, London 1727; Id., *The Power...*, cit. Su Blondel cfr. S. Kotttek, *La force de l'imagination chez les femmes enceintes. A propos d'un texte biblique apporté par J. Blondel en illustration à ce thème controversé*, «Revue d'histoire de la médecine hébraïque», 107, 1974; Baroncelli, *L'incerta fortuna...*, cit.

⁵⁵ Il dibattito fra gli immaginazionisti e i loro oppositori si riaccende intorno alla metà del XVIII secolo, stimolato dalle numerose traduzioni del trattato di Blondel. Cfr. D. Turner, *The force of the Mother's Imagination on Fœtus*, London 1727, ried. 1730; J.H. Mauclerc, *The*

guito, Malgrado i fortunati ma effimeri punti di contatto coll'emergente vitalismo e con la cultura illuminista⁵⁶, verrà definitivamente dimenticata, nel corso del XIX secolo, con l'affermarsi della teratologia sperimentale e il progresso delle scienze biologiche⁵⁷.

Power of Imagination in pregnant Women discussed, London 1740; A. Haller (in E. Boerhaave, *Prælectiones, cum notis A.H.*, Gottingæ 1744, t. V, pars II, § 694; I. Bellet, *Lettres sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes...*, Paris 1745; J.G. Roederer, *De vi imaginationis in fetum negata, quando gravidæ a causa quacumque violentiore commovetur*, Saint-Petersbourg 1756; I. Vari, *Ragionamento*, in *Dissertazione del signor Giacomo Blondel...*, cit., 173-210.

⁵⁶ Per le posizioni assunte in Francia nel XVIII sec. in favore dell'immaginazionismo, cfr. G.L. Leclerc de Buffon, *Histoire générale des animaux*, t. I, «Du fœtus»; P.L. Moreau de Maupertuis, *Venus Phisique* [1745], cap. XV; J.O. de La Mettrie, *L'Homme machine* [1147], in *Opere filosofiche*, Roma-Bari 1974, 219; Voltaire, *Imagination*, in *Encyclopædie* [1757]; Id., *Influence des passions des mères sur leur fœtus*, in *Questions sur l'Encyclopædie* [1779], t. VI.

⁵⁷ La credenza nel potere che ha la fantasia materna di deturpare il feto ha goduto della considerazione di alcuni medici sino all'Ottocento inoltrato e ancora oggi permane fra le credenze popolari; cfr. E.J. Trimmer, *Before Birth. Fact and Fantasy*, Worcester-London 1965, capp. 2, 10. Tra i medici del XIX sec. cfr. I.D. Demangeon, *De l'imagination considérée dans ses effets directs et indirects sur les produit de la gestation*, Paris 1829; F. Viparelli, *Sulla influenza che ha sul germe la fantasia d'una pregnante*, Napoli 1842.